

Réponses au questionnaire réalisé en mai 2021 sur les INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education) de Nancy-Metz et Lyon, 70 formateurs

Choix des modalités de formation aux outils numériques au cours de la crise

Connaître son interlocuteur semble important dans l'acceptabilité et la prise en main de ces nouveaux outils

Adaptation des dispositifs de formation

i Asynchrone : Le contenu est créé et mis à disposition. Les formateurs sont en autonomie.

Synchrone : Interactions en temps réel

EVALUATION DES ETUDIANTS

50% des formateurs déclarent avoir changé leur manière d'évaluer

Discours des formateurs

Pratiques d'enseignement

Structuration du temps

- mise en lien plus explicite des savoirs
- activités en autonomie plus systématiques

Nouvelles stratégies d'enseignement

asynchrone, classe inversée, ...

Enregistrement des cours

- le cours comme objet pérenne et plus légitime
- étudiants rassurés plus sereins

Suivi individualisé des étudiants

Perte de proximité

Augmentation du temps de préparation des cours

Maintien de l'implication et motivation des étudiants en difficulté

Evaluation des étudiants

Evaluation par compétence privilégié sur le contrôle des connaissances

Evaluation formative : allers-retours, annotations, développement progressif de la compétence

 Incertitude sur l'identité du candidat dans l'évaluation à distance

Impact sur les étudiants

 Développement de l'autonomie

Dynamique d'apprentissage : situations d'apprentissage moins monotones

 Absence de dynamique de groupe

Absence de convivialité

Risque de décrochage

Risque de passivité

Isabelle CIRE - PErSEUs, Université de Lorraine
Lola KELLER - PErSEUs, Université de Lorraine
Aurore PROMONET - CREM et INSPE de Lorraine
Fabienne RONDELLI - CREM et INSPE de Lorraine
Pierre VILLERS - INSPE de Lyon

fabienne.rondelli@univ-lorraine.fr